

Raportti: Lahti Keskustavisio 2040-pelin tulokset

Kirjoittajat ja yhteystiedot:

Julia Lehtinen, julia.lehtinen@helsinki.fi; Janina Käyhkö, janina.kayhko@helsinki.fi
ECOENV tutkimusohjelma, Viikinkaari 1, 00014 Helsingin yliopisto, Suomi

Viittausohje:

Lehtinen, J., & Käyhkö, J. (2025). Raportti: Lahti Keskustavisio 2040-pelin tulokset. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14871631>

Johdanto

Tähän dokumenttiin on koottu tulokset Lahden Keskustavisio 2040-pelistä, jota pelattiin Lahdessa syyskuussa 2024 sidosryhmien kanssa. Transformative Cities hankkeessa Lahden kaupunkisuunnittelijoiden kanssa yhteiskehityssä kaupunkisuunnittelupelissä osallistujat tarkastelivat vaihtoehtoja Keskustavision toteuttamiseen. Peliä pelasivat paikalliset päättäjät, korkeakouluopiskelijat ja aktiiviset kansalaiset. Osallistujia oli yhteensä 30 ja pelitilaisuuksia 8. Kussakin pelitilaisuudessa 3-5 hengen eri taustaisten pelaajien ryhmän tuli tehdä yhteisesti hyväksytyjä ratkaisuja keskustan kehittämisestä yleisesti ja 13 ennalta määritellyssä “muutoksenpaikassa” kerryttäen samalla kestävyyspisteitä hyvinvoinnille, luonnon monimuotoisuudelle, ilmastonmuutoksen hillinnälle ja siihen sopeutumiselle. Pelistä voi lukea lisää politiikkasuosituksesta (Käyhkö, et al, 2025) ja hankkeen verkkosivuilta: <https://transformative-cities.eu/fi/lue-politiikkasuosituksemme-pelien-kaytto-kaupunkisuunnittelun-tukena-kohti-kaupunkien-kestavyysmurrosta/>.

Raportin rakenne:

- Tulostaulukko (s. 2-6)
- Tuloskaavio (s. 7)
- Pelikeskusteluiden yhteenveto kunkin muutoksenpaikan suhteen (s. 9–12)

Pelitulokset

Taulukko 1. Pelitulokset 13 muutoksenpaikan ja koko keskusta-alueen koskevien muutosten osalta. 'Sijainti' -sarakeeseen on listattu pelissä käsitellyt muutoksenpaikat koordinaatteineen; 'Suositummat toimet' tarkoittavat toimenpiteitä, joita valittiin useammassa pelissä parantamaan kyseistä muutoksenpaikkaa; 'Muut valitut toimet' tarkoittavat toimenpiteitä, joita valittiin vain yhdessä pelissä, mutta kuitenkin yhteisymmärryksessä; 'Muut ehdotetut toimet' tarkoittavat toimenpiteitä, joista keskusteltiin ja joille oli kannatusta pelaajien keskuudessa, mutta jotka jätettiin lopulta valitsematta jossakin ryhmistä vähemmän tärkeänä kuin jokin toinen toimenpide.

<i>Sijainti</i>	<i>Suosituimmat toimet</i>	<i>Muut valitut toimet</i>	<i>Muut ehdotetut toimet</i>
<p>1. Kirjaston ja teatterin välinen aukio</p> <p>60°59'02.0"N 25°40'06.5"E</p>	<p>Aukion muuttaminen puistomaiseksi alueeksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • enemmän läpäisevää pintaa • varjostavia puita • kasvillisuutta, josta osa niittykasvillisuutta • penkkejä ja pöytäryhmiä • hiekkaosuus, joka mahdollistaisi pihapelien pelaamisen <p>Hulevesialtaan perustaminen</p> <p>Juomavesipisteen lisääminen</p>	<p>Yhteisöllistä taidetta, jonka tekemiseen kaupunkilaiset voisivat osallistua</p> <p>Pumptrack-rata läpäisevillä pintamateriaaleilla</p> <p>Viherkatettu säänsuoja, jossa penkkiryhmiä</p> <p>Viherkatto kirjasto- tai teatterirakennukseen</p> <p>Puurivien jatkaminen Saimaankadulle, väliin vihervyöhyke</p>	<p>Alkuperäislajien ja lahoppuun lisääminen</p> <p>Kirjaston edessä olevan altaan muuttaminen ympärivuotiseksi vihertaideteokseksi</p> <p>Lasitettu talvipuutarha kahvion kanssa kirjaston yhteyteen (ei toteutettu, koska epäiltiin, että kirjastorakennus on suojeltu eikä seinää voi avata)</p> <p>Rakennusten säänkestävyyden huomioiminen tulevissa remonteissa</p> <p>Ravintolatoimintaa teatterin yhteyteen</p> <p>Talviaikaiset viherelementit (kuten edellinen talvipuutarha)</p> <p>Ilattori</p>
<p>2. Trion kulma (Kauppakatu-Kirkkokatu)</p> <p>60°59'02.7"N 25°39'53.7"E</p>	<p>Juomavesipisteen lisääminen</p> <p>Niittysuikaleiden perustaminen (esimerkiksi korotettuna kävelytiestä)</p> <p>Viherkattoisen katoksen rakentaminen</p>	<p>Katutaiteen lisääminen</p>	<p>Varjostavia lehtipuita Hulevesiallas (olisi vaikea tehdä)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • penkkejä • ympärivuotiset pyörätelineet • pyörähuoltopiste 		
3. Paavolan tyhjä nurkkatontti 60°59'03.8"N 25°39'53.4"E	Viherkattojen tai -seinien lisääminen uusiin rakennuksiin Vehreän puiston perustaminen <ul style="list-style-type: none"> • katutaidetta • vesielementti, kuten suihkulähde 	Katutaiteen lisääminen Hulevesiallas	
4. Kankurin-polun länsilaidan puut 60°59'04.7"N 25°39'49.7"E	Puiden säilyttäminen tai uusien istuttaminen, jos vanhat tulee poistaa	Viherkattoja uusiin rakennuksiin Kankurinpolun kattaminen viiniköynnöksillä Puistomaisen leikkialueen perustaminen	Hulevesialtaan perustaminen
5. Vesijärvenkadun ylitys 60°59'04.5"N 25°39'43.7"E	Kevyenliikenteen suosiminen risteysalueella pidemmillä liikennevaloilla 1–2 autokaistan muuttaminen pyöräilykaistaksi Vesijärven kadulla Nopeusrajoitusten laskeminen Vesijärvenkadulla	Kevyenliikenteen opasteiden parantaminen / selkeyttäminen, esim. punaiseksi maalatut pyöräkaistat Katuvalaistuksen lisääminen Vesijärvenkadun sulkeminen Kirkkokadun kohdalta, tilalle kevyenliikenteen kaistoja ja leikkipaikka	Pyöräilykatokset Joukkoliikenteen parantaminen Järeitä hidasteita Vesijärvenkadulle (keskustelua siitä, että Vesijärvenkatua käytetään, kun Paavolaan tulee rakennuksia) Lisää vihreää, ei valittu koska voi tehdä risteysalueesta turvattoman heikentämällä näkyvyyttä
6. Kirkkokatu 60°59'05.4"N 25°39'35.5"E	Tienvarsipysäköinnin poistaminen toiselta puolelta, tilalle pyöräkaista	Juomavesipiste Valotaideteosuisto Kirkkopuistoon Katutaidetta Kevyenliikenteen väylien talviaikaisen kunnossapidon parantaminen (tehokkaampi auraus)	Nopeuksien laskeminen 30 km/h, jotta pyörät/skuutit voisivat ajaa samoilla kaistoilla kuin autot

		Kirkkokadun läpiajoliikenteen kieltäminen Hulevesiallas Vesijärvenkadun ja Kirkkokadun kulmaan	
7. Kirkkopuiston niittyisät rinteet 60°59'06.9"N 25°39'23.2"E	Taiteen ja luonnon monimuotoisuuden yhdistäminen	Viheralue-suunnitelman laatiminen, joka huomioisi monimuotoisuustavoitteet ja esteettisyyden Lisää aluskasvillisuutta ja nurmenleikkuun vähentämistä Kirkkopuistoon Penkkejä Kirkkopuistoon Pensasaita kivijalan yhteyteen	Lisää niittyjä pörräisille Marjapensaita
8. Lahdenkadun ylitys 60°59'13.0"N 25°39'20.7"E	Autoliikenteen vähentäminen Lahdenkadulla <ul style="list-style-type: none"> • 1-2 autokaistan muuttaminen pyöräkaistaksi • 1-2 autokaistan poistaminen, joiden tilalle kasvillisuutta • Nopeuksien laskeminen 	Kevyenliikenteen opasteiden parantaminen Kevyenliikenteen väylien talviaikainen kunnossapito, parempi aerausjärjestys	Tunneli Saimaankadulta Anttilanmäen ali, liikenteen keskittäminen Vesijärvenkadulle, Lahdenkadusta yksikaistainen molempiin suuntiin ja keskelle puita Kävelysilta Lahden kadun yli (ei valittu, koska ei tarpeeksi suurta kevyenliikenteen määrää ja liikenne valot pidettävä, ettei ihmiset kaahaisi) Meluvallit autoväylien ja kevyenliikenteen väylien viereen Kevyenliikenteen väylien leventäminen Viherseinien lisääminen viereisiin rakennuksiin, mikä hillitsisi melua (mutta olisi vaikea toteuttaa eikä auta liikennemääriin)
9. Kisapuiston nurmialueet	Pensasaita kiertämään Kisapuistoa	Nurmen leikkuun vähentäminen ja hallittu hoitamattomuus periaate Kisapuiston reuna-alueille,	Koirapuiston perustaminen Kisapuiston käyttämättömälle nurmialueelle

60°59'11.9"N 25°39'09.4"E	Alus- ja tienvarsikasvillisuuden lisääminen (alkuperäislajit, pölyttäjäystävällisyys)	jotka nykyisellään vähällä käytöllä Katupuita Viherkattojen lisääminen tuleviin katsomorakennuksiin Hulevesipainenne	Lahopuun tuominen Kisapuistoon Niityn perustaminen
10. Kisapuiston keskellä oleva asfaltoitu alue 60°59'15.0"N 25°39'02.0"E	Läpäisevän pinnan lisääminen / asfaltin poistaminen Lasten leikkipaikka läpäisevillä pohjamateriaaleilla	Juomavesipisteen lisääminen Tulevien rakenteiden säänkestävyyden huomioiminen Viherseinien rakentaminen tuleviin rakennuksiin Kisapuiston läpikulkemisen helpottaminen (esim. avaamalla portit kummastakin päästä) Julkisen viheralueen perustaminen ja katupuiden lisääminen	Pieni parkkialue koettiin tärkeänä urheilijoille, jotka kantavat paljon tavaraa esim. valmentajat, sekä liikuntarajoitteisille. Asfalttipäällyksen tarpeellisuus kyseenalaistettiin. Hulevesiallas Katutaide Enemmän palveluja urheilijoille
11. Kartanonkatu 60°59'11.7"N 25°38'50.7"E	Läpäisevän pinnan ja kasvillisuuden lisääminen • katupuut • aluskasvillisuus • viheralue • hulevesikanava	Parkkipaikan poistaminen Vesiliikuntakeskus Katutaidetta (esim. muraali uuteen vesiliikuntakeskukseen)	Pysäköintipaikat pois, koska parkkitalo tarjoaa riittävästi pysäköintimahdollisuuksia
12. Kariniemenkatu 60°59'18.8"N 25°38'56.3"E	Kariniemenkadun katkaisu, tilalle: • skeittiparkki • puistoa • niittyä • leikkipaikka	Juomavesipisteen lisääminen	Laaja pyöräparkki Vapaata liikuntatilaa
13. Lanupuisto 60°59'27.7"N 25°39'10.0"E	Olemassa olevan suojelualueen laajentaminen Kevyenliikenteen opasteiden parantaminen (myös satamasta ja Torilta Lanupuistoon)	Viiniköynnökset & yhteisöllinen lippakioski, joka myy paikallisia viinejä Kävelyreittien talviaikaisen käytettävyyden parantaminen Valaistuksen parantaminen	Portien avaaminen, jotta autolla voisi ajaa ylös asti Lanupuiston markkinointi tapahtumapaikkana • Ylätasanteen siistiminen • Kesäisin zumbaa ja joogaa • Katos tai sääsuoja • Esteetön kulku • Leikkipaikka

		Hortapuiston perustaminen ruohikkoiselle ylätasanteelle	(Lopulta ryhmät kuitenkin päätyivät siihen, että luontoarvoiltaan tärkeä Lanupuisto tulisi säilyttää mahdollisimman rakentamattomana) Koirapuisto Niitty Frisbee-rata Maisemanhoitoeläimien tuominen Lanupuistoon
Koko alueelle toteutettavat toimet	Lisää läpäisevää pintaa keskustaan, esim. parkkipaikoille Alkuperäislajien lisääminen, esim. bussipysäkkien katoille Lahopuiden tuominen viheralueille Viherkattoja tasakatoille Juomavesipisteet Riittävän latvuspeittävyden määrittely ja noudattaminen viheralueilla Sääsuojattuja viherkattoisia levähdyspaikkoja linkin varrelle		Hyönteishotellit Hallitun hoitamattomuuden lisääminen (Hallitun hoitamattomuuden ja pölyttäjien houkuttelemisen herätti eriäviä mielipiteitä. Pohdintaa nousi viheralueiden siisteydestä ja allergioista.)

KAUPUNKISUUNNITTELUN RATKAISUT

Kuva 1. Pelaajien ehdottamat kaupunkisuunnittelun ratkaisut toteutusajankohdan mukaisesti. Tummennettuna näkyvät suosituimmat ratkaisut ja oikeanpuolimmaisessa sarakkeessa näkyvät pelissä kerättyjen pisteiden määrä sopeutumiselle (AD), hillinnälle (MI), luonnon monimuotoisuudelle (BI) ja hyvinvoinnille (WB). ”Aktiivinen kaupunkilainen” -ryhmät merkattu symbolilla. (Talvikunnossapito* = kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidon parantaminen, puisto* = julkinen viheralue). (Lähde: Lehtinen, J. 2025)

Tiivistelmä käydyistä keskusteluista

1. Kirjaston ja teatterin välinen aukio

Pelaajat tunsivat alueen haasteeksi sen vähäisen käytettävyyden, paahteisuuden ja hulevesiongelmien. Aukiolle kaivataan lisää vihreyttä katupuita ja muuta kasvillisuutta lisäämällä, joka toisi viihtyvyyttä ja varjoa helteillä. Lisäksi toivottiin, että päällystettyä pintaa poistettaisiin korvaamalla se läpäisevillä pintamateriaaleilla. Pelaajat toivoivat, että aluetta voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää puistomaisena oleskelualueena, jossa olisi pöytäryhmiä ja penkkejä. Puisto voisi tukea yhteisöllistä toimintaa, jos sieltä löytyisi alue pihapeliin pelaamiseen tai osallistavaa katutaidetta. Myös toritoiminnan mahdollisuus mainittiin osassa pelejä, kuin myös kahvila- tai ravintolatoiminnan lisääminen teatterin yhteyteen. Pohdintaa herätti joidenkin ryhmien keskuudessa se, että puistomaisen alueen luominen voisi tuoda alueelle myös ”hämää porukkaa” ja siten luoda turvattomuutta.

2. Trion kulma

Aluetta luonnehdittiin usein ”takapihana”, joka ei ole erityisen kutsuva, mutta jota esimerkiksi koululaiset käyttävät kulkureittinään. Trion Kirkkokatu-Kauppakatu nurkan viihtyvyyttä voitaisiin pelaajien mukaan lisätä tuomalla sinne kasvillisuutta, kuten katupuita ja korotettuja niittyjä. Kasvillisuutta tulisi kuitenkin lisätä siten, ettei se tallaanu tai haittaa alueella kulkua. Kulmaukseen ehdotettiin lisäksi viherkatettua säänsuojaa, joka voisi toimia myös ympärivuotisena pyöräparkkina ja pyörienhuoltopisteenä. Lisäksi keskustelua herätti Trion kulmaa ympäröivä liikenne. Erityisesti turhautumista herätti se, etteivät taksit noudata liikennesääntöjä alueella. Eräässä pelissä keskusteltiin myös Trion edustasta yleisesti potentiaalisena linja-autolinjojen vaihtopisteenä.

3. Paavolan tyhjä nurkkatontti

Paavolan nurkkatontin ideointi koettiin pelissä haastavaksi, sillä pelaajilla ei ollut täyttä selvyyttä alueen nykyisestä suunnitelmasta ja kaupungin mahdollisuuksista vaikuttaa siihen. Pelaajat pitivät kuitenkin tärkeänä, että alueen uusissa rakennuksissa tulitaisiin huomioidaan hulevesihaasteet ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen rakennuksien viherrakenteilla, kuten viherkatoilla tai -seinillä. Lisäksi nykyisellään tyhjänä oleva aukio koettiin sopivana paikkana vehreälle puistolle, joka toisi alueelle lisää kasvillisuutta ja viihtyvyyttä.

4. Kankurinpolun länsilaidan puut

Pelaajat olivat yksimielisiä siitä, että tontin reunalla olevat puut tulisi säilyttää. Lisäksi Kankurinpolulle ehdotettiin kadun kattamista viiniköynnöksillä ja pienehkön puistomaisen leikkialueen perustamista.

5. Vesijärvenkadun ylitys

Vesijärvenkadun ylitys koettiin epämiellyttäväksi suurien liikennemäärien takia. Suurin osa pelaajista olisi valmis puuttumaan läpikulkuliikenteeseen esimerkiksi vähentämällä autokaistoja ja laskemalla nopeusrajoituksia. Nämä keinot koettiin yleisesti turvallisuutta lisääviksi, mutta myös kannusteiksi kestäviin liikkumismuotoihin. Lisäksi monissa ryhmissä tunnistettiin liikennepölyn aiheuttama haitta Vesijärvenkadun ja sen lähialueiden asukkaille ja liiketiloille.

Liikenteen vähentäminen ei ollut kuitenkaan ensisijainen ratkaisu jokaisessa ryhmässä. Keskustelua herätti muun muassa se, että Paavolan tuleva rakentaminen saattaa lisätä liikennettä Vesijärvenkadulla. Ryhmissä, joissa ei kannatettu Vesijärvenkadun autokaistojen vähentämistä, ehdotettiin esimerkiksi kevyenliikenteen opasteiden parantamista, kuten pyöräkaistojen maalaamista punaiseksi, katuvalaistuksen lisäämistä ja hidasteiden lisäämistä. Lisäksi ehdotettiin, että risteysalueella tulisi suosia kävelijöitä ja pyöräilijöitä pidemmällä liikennevaloilla. Yhdessä pelissä pohdittiin myös bussipysäkin lisäämistä Vesijärvenkadulle.

Yhdessä ryhmässä päädyttiin lopulta rauhoittamaan Vesijärvenkatu Kirkkotienkohdalta kokonaan autoliikenteeltä, sillä se ei hyödyttäisi pelkästään kevyttä liikennettä, mutta myös alueen liiketoimintaa. Pihatiemäinen osio mahdollistaisi lasten leikkipaikan perustamisen nykyiselle risteysalueelle. Myös alueen kahviloille ja ravintoloille avautuisi paremmat mahdollisuudet terassitoimintaan, kun liikenteen melu ja pöly pysyisi maltillisempänä.

6. Kirkkokatu

Kirkkokadulle asetettu haaste liittyi kevyenliikenteen edistämiseen. Lähes poikkeuksetta pelaajat kuitenkin kyseenalaistivat Kirkkokadun merkitystä kevyenliikenteen kulkuväylänä, sillä pelkästään jo ylämäki saa ihmiset kiertämään Kirkkokadun joko Aleksanterinkadun tai Päijänteenkadun kautta. Vastatakseen haasteeseen, useampi ryhmä päätyi poistamaan tienvarsipysäköinnin toiselta puolelta Kirkkokatua, jolloin tilalle voitaisiin perustaa

pyöräkaista. Toisaalta tienvarsipysäköinnin poistaminen kohtasi jyrkkää vastustusta yhdessä ryhmässä, jota perusteltiin asukaspysäköinnin tärkeydellä ja keskustan elinvoiman säilyttämisellä. Eräs pelaaja puolsi myös nopeuksien laskemista, jotta pyöräilijät ja skuutit voisivat kulkea liikenteen rinnalla, jolloin erillisen pyöräkaistan perustaminen ei olisi tarpeellista.

7. Kirkkopuiston niittyisät rinteet

Pelaajat olivat melko yksimielisiä siitä, etteivät niittyisät rinteet häiritse vähäisellä hoitamattomuudellaan. Etukäteen asetettuun ongelmanasetteluun vastattiin kuitenkin lisäämällä etelärinteiden läheisyyteen taidetta, joka veisi huomiota niityistä. Kaikissa ryhmissä koettiin luonnon monimuotoisuuden turvaaminen kaupungin tärkeäksi tehtäväksi, ja Kirkkopuisto nähtiinkin alueena, jossa voisi ennestään edistää biodiversiteettitoimia esimerkiksi lisäämällä aluskasvillisuutta tai vähentämällä ruohonleikkuuta.

8. Lahdenkadun ylitys

Lahdenkadun ylitys koettiin jokaisessa ryhmässä epämiellyttäväksi suurien liikennemäärien ja siitä johtuvan melun ja pölyisyyden takia. Autoliikennettä haluttiin hillitä ajokaistoja vähentämällä ja nopeuksia laskemalla. Ajokaistoja voitaisiin hyödyntää pyöräväylinä tai niille voitaisiin perustaa kasvillisuutta, mikä edistäisi ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustavoitteita, mutta myös erottaisi kevyenliikenteen autoliikenteestä ja lisäisi näin turvallisuutta. Toisaalta moni ryhmä näiden keinojen vaikuttavuutta, jos ne kohdistuisivat vain muutaman sadan metrin matkalle. Yleinen mielipide olikin, että parasta olisi, jos Lahdenkadun liikenne saataisiin ohjattua kaupungin ulkopuolelle.

Peleissä keskusteltiin myös muista keinoista erottaa kevyt liikenne autoliikenteestä - Lahdenkadulle ehdotettiin esimerkiksi kävelysiltaa, jolloin tien ylitys olisi turvallisempaa. Ajatuksesta kuitenkin luovuttiin siksi, että rampista tulisi luultavasti liian jyrkkä ja koska liikennevalot koettiin tarpeellisiksi turhan kiihdyttämisen ehkäisemiseksi. Lahdenkadulle ehdotettiin myös meluvallien perustamista, joka ei kuitenkaan saanut kannatusta, sillä se ei olisi tehokkain keino ehkäistä liikenteestä aiheutuvia haittoja.

9–10. Kisapuisto

Kisapuisto herätti runsaasti keskustelua jokaisessa pelissä. Pelaajien selkeä toive on, että Kisapuiston läpikulkua helpotettaisiin kävelijöille ja pyöräilijöille, sillä sen kiertäminen

vähentää houkuttavuutta valita kyseinen reitti kirjaston ja teatterin välistä pikkuvesijärvelle. Tämän lisäksi, pelaajat olivat lähes samaa mieltä siitä, että nurmialueille olisi helppo lisätä monimuotoisuutta. Se voisi tapahtua esimerkiksi perustamalla pensasaidan puistoa kiertävän aidan yhteyteen ja istuttamalla alkuperäislajeja ja pölyttäjäystävällistä kasvillisuutta sellaisiin kohtiin, jotka ovat nykyisellään vähällä käytöllä. Tosin, nämä toimet herättivät myös huolta allergioiden ja siisteyden ylläpidon näkökulmasta.

Kisapuiston keskellä oleva asfaltoitu alue koettiin suurimmassa osassa pelejä turhaksi ja sen tilalle toivottiin läpäisevää pintaa. Jotkin ryhmät kuitenkin pitivät tärkeänä, että Kisapuiston sisältä löytyy pysäköintimahdollisuus esimerkiksi urheiluvalmentajille tai liikuntarajoitteisille.

11. Kartanonkatu

Pelaajat olivat hyvin samanmielisiä siitä, että Kartanonkadulle tulisi lisätä kasvillisuutta. Katupuiden lisääminen oli suosituin vaihtoehto, mutta sen lisäksi ehdotettiin aluskasvillisuuden ja puistoalueen perustamista. Myös parkkipaikkojen poistaminen nähtiin ratkaisuna hulevesihaasteisiin, sillä vierestä kuitenkin löytyy jo parkkitalo. Kartanonkadun kevyenliikenteen järjestelyjä pidettiin riittävänä, mutta nykyisellään reitit ovat erityisesti kesäaikaan paahteisia. Reiteistä voitaisiin tehdä siis houkuttelevampia lisäämällä varjostavaa kasvillisuutta.

12. Kariniemenkatu

Suurin osa pelaajista oli valmis katkaisemaan Kariniemenkadun, sillä alueella ei ole suurta liikennettä. Myös Kariniemen asukkaat ovat toivoneet asuinalueen rauhoittamista läpikulkuliikenteeltä. Toisaalta osa pelaajista koki kadun katkaisun tarpeettomaksi toimeksi juuri vähäisen liikennemäärän takia. Moni ehdotti katkaistun kadun paikalle skeittiparkkia, jolloin valmiiksi pinnoitettu pohjaa voisi hyödyntää, eikä ihan lähetyvillä olisi asutusta, jota skeittaamisen äänet häiritsisivät. Kisapuiston ja Pikkuvesijärven väli koettiin lähtökohtaisesti hyvin vehreänä, eikä Kariniemenkadun kohdalle siksi usein päädytty lisäämään kasvillisuutta.

13. Lanupuisto

Lanupuistosta keskusteltiin jokaisessa pelissä, ja alue koettiin ennen kaikkea tärkeänä luonnonmukaisena rauhoittumisen paikkana. Vaikka osaa pelaajista houkutti ajatus lisätä

Lanupuiston kävijämäärää esimerkiksi kehittämällä nurmikkoiselle ylätasanteelle tapahtumapaikan, ajatuksesta luovuttiin, koska puiston luonnontilaisuutta haluttiin vaalia. Luonnonsuojelualueen laajentaminen olikin suosituin toimi alueelle kevyen liikenteen opasteiden parantamisen lisäksi. Lisäksi toivottiin parempaa talvikunnossapitoa ja siksakpolun portaiden kunnostusta. Yhdessä pelissä suojelualueen laajentamiseen suostuttiin sillä ehdolla, että Lanupuiston etelärinteeseen voisi perustaa viiniköynnösviljelmän ja lippakioskin.

Nostoja pelaajien loppukeskusteluista

Loppukeskustelut käytiin kunkin pelin jälkeen ja niissä pelaajat refleктоivat pelikokemusta ja pelissä tekemiään valintoja.

- Osa pelaajista olisi toivonut rohkeampia toimia peliin
- Huolta herätti viheralueiden lisäämisestä koituvat lisäkulut
- Toimet, jotka edistäisivät luontosuhdetta (esim. opettavaiset ääninäytelmät) ja yhteisöllisyyttä uupuivat (esim. kaupunkiviljelylaatikot)
- Huomiota olisi toivottu enemmän alueiden ympärivuotiseen suunnitteluun, kuten siihen, miten julkiset alueet pysyisivät kutsuvina myös talviaikaan
- Lahden kaupunkimetsien luonnonomukaisuuden varjelu ja jättäminen hoitotoimenpiteiden ulkopuolelle nähtiin tärkeänä, vaikkei tämän linkin varrelle sattunutkaan muita kaupunkimetsiä Lanupuiston lisäksi
- Yksi keino vähentää kaupungin taakkaa luonnonsuojelussa olisi asukasyhdistysten informoiminen haitallisista vieraslajeista ja niiden hävittämisestä
- Joukkoliikenteen hintojen pitäminen alhaalla on tärkeää ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi
- Huleveden hallintaan tulisi kiinnittää enemmän huomiota senkin takia, että Lahden keskusta sijoittuu pohjaveden tuotantoalueelle

Lähteet

Lehtinen, J. 2025. *Stakeholder perceptions on planning solutions to promote sustainable mobility and co-benefits with climate, biodiversity, and wellbeing in Lahti, Finland*; Maisterintutkielma, Helsingin Yliopisto.

Käyhkö, J; Dunkel, E., Lehtinen, J.; Raymond, C. 2025. *Pelien käyttö kaupunkisuunnittelun tukena - kohti kaupunkien kestävyysmurrosta - Poliittikasuositus*.

Zenodo <https://doi.org/10.5281/zenodo.14871555>